

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA BAHOLASH (MUAMMOLAR VA YECHIMLAR)

¹Turatosheva Sadoqat Raxmatullayevna, ²Islomov Ozodbek Ikrom o'g'li

¹Navoiy Davlat Konchilik va Texnologiyalar universiteti o'qituvchisi

²Navoiy Davlat Konchilik va Texnologiyalar universiteti, Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14243957>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va baholash muammolari va yechimlari tahlil qilingan. Shuningdek maqolada ta'lim sifatini boshqarishning nazariy asoslarini ishlab chiqish bo'yicha bir qator amalga oshirilgan tadqiqotlar mohiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, ijtimoiy boshqaruv, sifat nazorati, maqsadli yondashuv, mutaxassislar, zamonaviy yondashuvlar, tadqiqotchilar, kadrlarni tayyorlash.

Аннотация. В этой статье анализируются методы лечения и решения для улучшения и оценки качества образования в образовательных учреждениях. В статье также освещается сущность ряда исследований по разработке теоретических основ управления качеством образования.

Ключевые слова: Качество образования, социальное управление, контроль качества, целевой подход, специалисты, современные подходы, исследователи, обучение персонала.

Abstract. This article analyzes the treatment methods and solutions for improving and evaluating the quality of education in educational institutions. The article also highlights the essence of a number of studies carried out on the development of theoretical foundations for managing the quality of Education.

Keywords: Quality of education, social management, quality control, targeted approach, specialists, modern approaches, researchers, staff training.

O'zbekiston sharoitida ham so'nggi yillarda oliy ta'limda fan va texnologiyani jadal rivojlantirish, jahon tajribasidan kelib chiqib, ta'lim sifatini oshirish bo'yicha zamonaviy modellarni yaratishga oid ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, ta'lim sifatini modellashtirish jarayonlarini rivojlantirish va bu jarayonlarni normativ-huquqiy asosda mustahkamlash ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan. Bu esa mamlakatda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan bo'lib, ta'lim jarayonlarida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shmoqda.

Mamlakatimizda oliy ta'lim sifatini oshirishda ijtimoiy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, yoshlarni oliy ta'limga qamrovini oshirish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Shu bilan birgalikda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini aniqlashning zamonaviy pedagogik yondashuvlarini ishlab chiqish va joriy qilish zarurati oshib bormoqda. “...ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish”¹ vazifalari belgilanib, bu borada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, ta'lim sifatini modellashtirishning omillarini tadqiq etish, sifatni ta'minlash muammosini hal qilishga qaratilgan matematik modellashtirish yo'nalishlarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi farmoni <https://lex.uz/docs/5841063>

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va baholash sohasidagi mavjud ilmiy-uslubiy ishlanmalarning amaliy ahamiyatini qayd etib, tan olishimiz kerakki, ta'lim sifatini oshirish va baholashning bir qator yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlarning konseptual bazasi hali ham yaxshi rivojlanmagan, ta'lim sifatini oshirishga oid zamonaviy yondashuvlarda zaruriy murakkablik mavjud emas. Ta'lim samaradorligining etarli darajada asoslangan mezonlari va ko'rsatkichlari mavjud emas, aslida talabalarning ta'lim yutuqlarini joriy tekshirish va baholashni takomillashtirish, yangi baholash tizimlariga o'tish istiqbollari bilan bog'liq tadqiqotlar mavjud emas”².

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va baholash masalasi global miqyosda dolzarb muammo hisoblanadi. Xalqaro tashkilotlar va ko'plab mamlakatlar tomonidan belgilangan 2030 yilgacha bo'lgan ta'lim konsepsiyasida “ta'lim sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish” masalasi eng muhim vazifalardan biri sifatida qayd etilgan. Bu yondashuv orqali ta'lim sifatini kafolatlaydigan mexanizmlarni tatbiq qilish hamda ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash tizimini uzluksiz rivojlantirish maqsad qilingan.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini tizimli ravishda baholash, davlat va jamiyat oldidagi mas'uliyatning asosiy elementi sifatida qabul qilinmoqda. Bu yondashuv kadrlar tayyorlash tizimining samaradorligini ta'minlash va uning uzluksiz takomillashtirilishi uchun muhimdir. Yuqori malakali, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash jarayonini takomillashtirish oliy ta'lim muassasalarining faoliyatini uyg'unlashtirishni talab qiladi. Shuningdek, bu jarayonda ta'lim sifatini oshirish va uni kafolatlash bo'yicha turli yondashuvlar mavjud bo'lib, har bir mamlakat ta'lim tizimi o'ziga xos metodlarni qo'llab, xalqaro tajribadan foydalangan holda rivojlantirilmoqda.

Buyuk Britaniya ta'lim sifatini baholash bo'yicha ilg'or tajribaga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda har bir oliy ta'lim muassasasi ta'lim sifatini ta'minlash uchun samarali ichki monitoring tizimini tashkil etadi va uni muntazam ravishda amalga oshiradi. Sifatni boshqarish jarayonida ta'lim muassasasida sifat kafolatlarini ta'minlovchi mexanizmlar joriy etilgan. Bular ta'lim jarayonini nazorat qilish va boshqarishning uzluksizligini kafolatlaydi. Buyuk Britaniya tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim muassasalarining ichki sifat nazorati samaradorligini ta'minlash orqali ta'lim sifatini oshirishning samarali yo'llaridan biri hisoblanadi.

Germaniyada oliy ta'lim sifatini baholashning o'ziga xos tizimi mavjud. Bu tizimda oliy ta'lim muassasalarining sifatni mustaqil baholash tizimiga katta ahamiyat qaratiladi. Sifatni baholash jarayoni bir necha agentliklar tomonidan amalga oshiriladi, bu agentliklarning ba'zilar ma'lum tor doiradagi sohalar, masalan, texnika, tibbiyot yoki biznes sohalariga yo'naltirilgan. Akkreditatsiya jarayoni esa oliy ta'lim muassasasining talabiga binoan amalga oshirilib, yakuniy xulosalar tegishli davlat organlari tomonidan tasdiqlanadi. Bu yondashuv Germaniyada ta'lim sifatini baholash jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi, chunki u nafaqat davlat organlari, balki xususiy sektor, jumladan, ish beruvchilarning ham fikrini inobatga oladi.

Germaniya ta'lim tizimining yana bir muhim xususiyati shundaki, ta'lim sifatini baholashda ish beruvchilarning ekspert salohiyatidan keng foydalaniladi. Bu jarayon ta'lim sifatini real mehnat bozoriga moslashtirish, ish beruvchilarning talablariga javob beradigan mutaxassislar tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Germaniyada mustaqil sifat baholash

² Болотов В.А. Основные подходы к построению общероссийской системы оценки качества образования // Наука, высшее образование и развитие современного мира: сб. науч. ст. Архангельск. 2007. – С. 6-11

tizimining mavjudligi oliy ta'lim muassasalarining faoliyatini tahlil qilish va rivojlantirishga ko'mak beradi.

Yaponiyada ham ta'lim sifatini baholash va akkreditatsiyalash jarayonlari rivojlangan davlatlarga o'xshash tarzda amalga oshiriladi. Yaponiyada ta'lim sifatini boshqarishning zamonaviy metodlari joriy etilgan bo'lib, bu jarayonlar o'zini-o'zi baholash, tashqi ekspertiza va qaror qabul qilish bosqichlaridan iborat. Ta'lim muassasalarining umumiy faoliyatini baholash bilan birga, alohida ta'lim dasturlari ham baholanadi. Bu jarayon komissiyalar tomonidan amalga oshiriladi va ta'lim muassasalarining samaradorligi ichki menejment tizimi asosida tahlil qilinadi. Yaponiyada ta'lim muassasalari faoliyatini tahlil qilishda sifatni boshqarishning zamonaviy metodlari va texnologiyalaridan foydalaniladi, bu esa ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va uni samarali baholash bugungi kunda global ta'lim tizimining eng muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Xalqaro tashkilotlar va milliy ta'lim tizimlari ta'lim sifatini aniqlash, uni baholash jarayonlarini takomillashtirish uchun turli yondashuvlarni ishlab chiqmoqda. Ta'lim sifatini baholash jarayonini samarali amalga oshirish uchun, avvalo, ta'lim sifati va ta'lim muassasasi samaradorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning to'liq va asosli to'plamini tuzish zarur.

Ko'pgina tadqiqotchilar ta'lim sifatini aniqlash uchun zarur mezon va ko'rsatkichlarning etarli darajada rivojlanmaganligini ta'kidlaydilar. Shuningdek, tadqiqotchilar ta'lim sifatini baholash uchun turli metodologik yondashuvlar va indikatorlar majmuini taklif etmoqda. Bu ko'rsatkichlar turli manbalardan, jumladan, ta'lim tizimining modellari, uning tuzilgan maqsadlari, samarali faoliyat mezonlari hamda boshqaruv muammolaridan olinadi. Har bir model yoki yondashuv ta'lim muassasasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda shakllanadi va baholanadi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va baholash sohasidagi mavjud ilmiy-uslubiy ishlanmalarning amaliy ahamiyatini qayd etib, tan olishimiz kerakki, ta'lim sifatini oshirish va baholashning bir qator yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlarning konseptual bazasi hali ham yaxshi rivojlanmagan, ta'lim sifatini oshirishga oid zamonaviy yondashuvlarda zaruriy murakkablik mavjud emas. Ta'lim samaradorligining etarli darajada asoslangan mezonlari va ko'rsatkichlari mavjud emas, aslida talabalarning ta'lim yutuqlarini joriy tekshirish va baholashni takomillashtirish, yangi baholash tizimlariga o'tish istiqbollari bilan bog'liq tadqiqotlar mavjud emas”³.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini tahlil qilish ko'plab omillarga bog'liq ya'ni, tizimli yondashuv doirasida o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlarining xususiyatlari, sharoitlari va natijalarini o'zida mujassam etgan ko'rsatkichlar majmui hisobga olinadi. Mamlakat oliy ta'lim tizimida sifatni doimiy ko'tarib borish barcha rivojlangan mamlakatlarning ta'lim jarayonini yaxshilash sohasida olib borilayotgan tajribalarini chuqur tahlil qilgan holda, o'zimizga xos va mos bo'lgan yo'nalishlarni takomillashtirib borishimiz kerak

Uning tuzilishi printsiplari sifatning mustahkamligi xususiyatlaridan kelib chiqadi. Shunday qilib, oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim sifati ko'p qirrali va subyektivdir, shuningdek, dinamik xususiyatga ega, ta'lim darajasi, ta'lim muassasalarining turlari va shakllari bo'yicha farqlanadi, shuning uchun sifat haqida emas, balki sifatlar haqida gapirish yanada to'g'ridir (o'quv, ilmiy-tadqiqot, axborot-ta'lim muhiti va boshqalar), ta'lim sifati tizim-strukturaviy va qiymat-pragmatik jihatlarning birligini aks ettiruvchi ta'riflar tizimi orqali aniqlanadi.

³ Болотов В.А. Основные подходы к построению общероссийской системы оценки качества образования // Наука, высшее образование и развитие современного мира: сб. науч. ст. Архангельск. 2007. – С. 6-11

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarish masalasi hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Bu jarayonning murakkabligi va ko'p qirraliligi uni boshqarishning turli modellari va yondashuvlarini ishlab chiqishni talab etadi.

Ta'lim sifatini boshqarishning nazariy asoslarini ishlab chiqish bo'yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Masalan, A.A. Avetisovning tadqiqotlariga ko'ra, ta'lim tashkilotlari boshqariladigan dinamik jarayonlar sifatida tasavvur etiladi, bu jarayonlar umumiy qonuniyatlarga bo'ysunadi. Avetisov ta'lim sifatini baholash va boshqarish tizimining asosiy atributlarini aniqlaydi: maqsad (dastur), tuzilma, jarayon (algoritm) va faoliyat sifati (samaradorlik). Bu yondashuv ta'lim tashkilotlarini qayta aloqa va funktsional tizimlar bilan o'zaro bog'liq bo'lgan tizimlar sifatida ko'rishni taklif qiladi. Ta'lim sifatini baholash tizimining bunday ko'rinishi ta'lim jarayonining barcha asosiy parametrlarini tahlil qilish va o'lchash imkonini beradi.

Shu bilan birga, A.A. Avetisov ta'lim sifatini "tizimning barcha parametrlariga bog'liq o'lchanadigan xarakteristika" sifatida tavsiflaydi va uni o'quvchilarning normativ tayyorgarlik darajasiga erishish darajasi bilan o'lchaydi. Bu ta'lim sifatining boshqariladigan jarayon ekanligini tasdiqlaydi, chunki ta'lim jarayonidagi sifat ko'rsatkichlari belgilangan maqsadlarga erishish bilan bevosita bog'liq. Ta'lim jarayonini boshqarish uchun Avetisov "operator" tushunchasini qo'llaydi, u tashkilotning tuzilmasi, boshqaruv ta'siri va tashqi standartlarga moslashuvi kabi elementlarni o'z ichiga oladi. Ushbu model ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarishda tizimlilik yondashuvining ahamiyatini ko'rsatadi.

N.A. Seleznev va A.I. Subetto tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim sifatini boshqarishning ikki tomonlama tizimli genetik qonuni ham ta'lim tashkilotlari uchun muhim metodologik asosni tashkil etadi. Ushbu yondashuvda ta'lim sifatini boshqarish ikki asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi: ta'limning hozirgi faoliyat sifatini boshqarish (sifatni ta'minlash) va rivojlanish sifatini boshqarish (sifatni yaxshilash). Bu ikkilik tamoyili ta'lim tashkilotlarini rivojlantirish va barqaror ishlashini ta'minlash uchun zarurdir. Oliy ta'lim muassasalari sifatni boshqarish tizimlarida bu ikki yo'nalish alohida ajratib ko'rsatilishi, ularning aloqadorligini va muvofiqligini ta'minlash zarur.

Umuman olganda, ta'lim sifatini boshqarish va uni baholash tizimining murakkabligi va ko'p qirraliligi nafaqat tashkilotning ichki tuzilmasi va jarayonlariga, balki tashqi muhitning talablari va standartlariga ham bog'liqdir. Shu bois, har qanday oliy ta'lim muassasasi ta'lim sifatini boshqarishda zamonaviy ilmiy yondashuvlardan foydalanishi, ta'lim jarayonini tizimli ravishda baholashi va takomillashtirishi kerak. Bu esa milliy ta'lim tizimining global raqobatbardoshligini oshirishga imkon beradi.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va baholash masalasi zamonaviy ta'lim muassasalarining strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

M.T. Gromkova tomonidan taklif etilgan yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayonining tuzilishi tarbiya (ehtiyotlarni boshqarish), o'qitish (ijtimoiy-madaniy me'yorlarni belgilash) va rivojlanish (qobiliyatlarni oshirish) birligi sifatida qaraladi. Bu yondashuv ta'lim jarayonini yaxlit tizim sifatida ko'rishga imkon beradi, bunda tarbiya, ta'lim va shaxsiy rivojlanish birgalikda amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv O'zbekiston oliy ta'lim tizimi uchun ham dolzarb bo'lib, milliy ta'lim dasturlari va standartlarining inson kapitalini rivojlantirishga qaratilganligini inobatga olganda, ta'lim jarayonini yaxlit boshqarish zarurligi yana ham ortadi.

Ta'lim sifatini oshirish va baholash jarayonida ko'p omilli va ko'p qirrali yondashuvni qo'llash juda muhimdir. V.P. Panasyukning fikriga ko'ra, ta'lim tashkilotida sifat menejmenti uning barcha jarayonlari va elementlariga kompleks, maqsadli va muvofiqlashtirilgan ta'sir

sifatida ko‘rilishi lozim. Bu, o‘z navbatida, barcha tarkibiy qismlarning sifati (resurslar, potentsial, jarayonlar va natijalar) o‘zaro bog‘liq bo‘lib, yakuniy natija – ta‘lim sifatini ta‘minlashda muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi.

Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirishda muhim omillardan biri ta‘limning asosiy resurslari hisoblanadi. Ular didaktik jihatdan tashkil etilgan bilimlar (o‘quv dasturlari mazmuni), professor-o‘qituvchilar tarkibi, o‘quv va ilmiy adabiyotlar, laboratoriya va texnologik baza, hamda moliyaviy resurslardan iboratdir. Ushbu resurslarning samaradorligini oshirish orqali ta‘lim sifatiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatish mumkin. O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida ham ta‘limning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va kadrlar malakasini oshirish bo‘yicha bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Ta‘lim sifatini baholash jarayoniga tizimli yondashuv nazariy jihatdan YU.K. Babanskiy tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u ta‘lim jarayonini optimallashtirish nazariyasiga asoslanadi. Babanskiyning fikriga ko‘ra, ta‘lim jarayoni ko‘p omilli va murakkab bo‘lgani uchun uning sifatini alohida choralar bilan yaxshilash qiyin. Shuning uchun ta‘lim jarayonini boshqarish tizimining barcha elementlarini integratsiyalashgan holda boshqarish lozim. Bu yondashuv ham O‘zbekistonda ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan islohotlar doirasida qo‘llanishi mumkin, chunki ta‘lim tizimi sifatini yaxshilash barcha elementlar (kadrlar, texnologiyalar, resurslar) samaradorligini birgalikda oshirish bilan amalga oshiriladi.

Shuningdek, N.A. Seleznev va A.I. Subetto tomonidan ishlab chiqilgan ta‘lim sifatini boshqarishning ikki tomonlama tizimli genetik qonuni oliy ta‘lim muassasalarida sifat menejmentiga yondashuvda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv ta‘lim sifatini ta‘minlash va rivojlantirish jarayonlarini o‘z ichiga oladi, ya‘ni oliy ta‘lim muassasalarida hozirgi sifat darajasini saqlash bilan birga, uzluksiz ravishda uni yaxshilashga qaratilgan jarayonlar ham alohida ko‘rib chiqiladi. Bu yondashuv O‘zbekistonda oliy ta‘lim sifatini oshirishda innovatsion va konservativ tamoyillarning uyg‘unlashuvini ta‘minlash uchun zarurdir.

Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va baholashda zamonaviy yondashuvlar o‘quv jarayonini tashkil etishning metodik va amaliy tamoyillariga asoslanadi. Ushbu yondashuvlar, xususan, dasturiy-maqсадli yondashuv va vaziyatli yondashuv, zamonaviy boshqaruv metodlarining ijtimoiy tizimlarga moslashuvi orqali ta‘lim sifatini yuqori darajada saqlashni ta‘minlaydi.

Dasturiy-maqсадli yondashuv doirasida uchta asosiy protsedura ajralib turadi:

1. Maqsadlarni aniqlash va ularni ierarxik tizimda tartibga solish ("maqsadlar daraxti"). Bu jarayonda har bir maqsad boshqa tizimlarning maqsadlari bilan uyg‘unlashtiriladi. Ta‘lim muassasasining maqsadlari yuqori va quyi darajadagi maqsadlar bilan moslashtirilishi, ya‘ni vertikal va gorizontol holatda bog‘lanishi lozim. O‘z navbatida, bu maqsadlar umumiy ta‘lim tizimiga muvofiq shakllantiriladi.

2. Kompleks dasturlarni ishlab chiqish. Ta‘lim jarayonini boshqarishda faqat yakka dasturlarga emas, balki umumiy ijtimoiy faoliyat komplekslariga ham e‘tibor qaratiladi. Bu jarayonda ta‘lim sifatini oshirish uchun kadrlar tayyorlash, moddiy-texnika bazasi va moliyaviy imkoniyatlar kabi barcha resurslar safarbar qilinadi.

3. Aniq tashkiliy tuzilmalarni shakllantirish. Ta‘lim sifatini boshqarishning samaradorligini oshirish maqsadida tashkilot tuzilmasi optimallashtiriladi. Bu ta‘lim tashkilotlarining tashkiliy faoliyatini yanada kompleks va tizimli qilib ko‘rish imkonini beradi.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Болотов В.А. Основные подходы к построению общероссийской системы оценки качества образования // Наука, высшее образование и развитие современного мира: сб. науч. ст. Архангельск. 2007. – С. 6-11
3. Болотов В.А. Основные подходы к построению общероссийской системы оценки качества образования // Наука, высшее образование и развитие современного мира: сб. науч. ст. Архангельск. 2007. – С. 6-11